

‘蕭何’에 대한 正祖의 인식 고찰

이 시 연*

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 서론 | 3. 정조의 ‘소하’ 인식 |
| 2. 사마천과 조선 유학자들의 ‘소하’ 인식 | 1) 현군을 만난 시대 조응자 |
| 1) 사마천의 ‘소하’ 인식 | 2) 뛰어난 판단력의 행정 실무자 |
| 2) 조선 유학자들의 ‘소하’ 인식 | 3) 미양궁 건설의 전략적 책임자 |
| | 4. 결론 |

국문초록

‘소하’는 사마천의 저술 『사기』 〈蕭相國世家〉의 주인공으로 서한의 개국공신이다. 소하는 한을 세운 고조 유방이 無位無官였던 시절부터 유방을 도왔으며, 진나라 토벌 때 뛰어난 기지로 활약해 고조가 즉위할 때 論功行賞에서 으뜸이라 평가받아 鄴侯에 봉해졌다. 이후에도 한신의 반란을 평정하여 상국에 제수되고, 재상이 된 뒤에도 『九章律』을 편찬하는 등 한나라의 기틀을 잡는데 혁혁한 공을 세웠다. 정조는 그의 문집 『弘齋全書』 곳곳에서 소하에 대한 관심을 표하였을 뿐만 아니라 『사기』의 선본 작업에 있어서도 유의미한 인물로 해석하며 수록한 바 있다. 그러나 『사기』의 독서 전통에 있어 ‘소하’라는 인물에 대한 관심은 등장하는 여타 인물들에 비하여 그리 높은 편이 아니었다. 따라서 정조가 『사기』 〈소상국세가〉의 ‘소하’에 주

* 성균관대학교 동아시아학과 박사과정, ttyuuui12@naver.com

목하였다는 사실은 그 자체만으로도 흥미로운 연구 주제이며, ‘소하’에 얽힌 일화는 정조의 화성 축조 의도와 관련한 비밀을 푸는 중요한 열쇠가 될 수 있다. 그러나 정조의 ‘소하’인식에 대한 연구는 물론이고, ‘소하’나 <소상국세가>를 연구주제로 다룬 경우는 현재까지 거의 없다.

따라서 선본 작업에 상당히 심혈을 기울였던 정조가 <소상국세가>의 주인공인 ‘소하’를 어떠한 관점에서 평가하고 선본하게 된 것인지 분석하는 것은 정조의 인물관을 알 수 있는 새로운 실마리가 될 것으로 보인다. 이에 본고는 첫째, 『사기영선』과 『사기수권』에서 강조되는 ‘소하’의 인물 특징을 사마천 및 조선 유학자들의 관점과 비교하여 분석하고, 둘째, 정조의 문집 『홍재전서』에 나타나는 다양한 ‘소하’ 언급을 정조의 시대 인식과 관련시켜, ‘소하’를 소환한 진의를 규명하는 것을 그 목적으로 한다.

정조에 있어 한나라는 유가 전통을 바탕으로 새롭게 건설된 나라라는 점에서 조선과 흡사하였다. 따라서 그는 고조를 현명하고 지혜로운 인물이라 재해석하며 자신을 고조에 투영하고, ‘소하’를 자신이 바라는 신하상의 대표적 모델로 제시한다. 그런데 정조가 숭한 『사기』의 인물들 중 ‘소하’에 특별히 주목한 것은 단지 그의 인물 됴과 능력 때문만이 아니었다. 정조는 시종일관 소하가 급변하던 시대를 만났고, 무엇보다 그를 신용한 유방이 있었기 때문에 소명을 다할 수 있었다고 강조한다. 그리고 국운이 다한 조선을 새롭게 중흥시키기 위해 미양궁과 같은 새로운 궁궐의 필요성을 절감하며 화성 건설을 꿈꾼다. 정조가 보기에 조선은 한의 개국과 같은 혁신이 필요한 상황이었기 때문이다. 또한 이러한 새 왕궁 건설은 결국 수도 이전으로 귀결될 가능성도 높았다. 정조는 이와 같은 자신의 거대한 구상에 있어 대외적으로 화성 건설의 전략적 책임자가 되어줄 ‘소하’가 나타나기를 요구한다. 그의 이러한 현신관과 맞물려 이가환을 비롯, 채제공, 정약용, 정민시, 심이지, 윤행임 등, 정조의 최측근들이 화성 축조에 깊숙히 참여한 것을 확인할 수 있다.

이상의 연구에 따르면 정조의 『사기』 선본은 단순한 학술적 흥미의 발효가 아니었다. 정조는 <소상국세가>를 읽을 때, 스토리 자체를 재구성하고

인물의 캐릭터성을 과감히 수정하면서까지, 고조를 현군으로 묘사하고, 그를 보좌한 소하나 한신의 능력은 고조의 지혜와 전략이 있었기에 발휘될 수 있었던 것이라는 자의적 해석을 즐겼다. 이는 자신의 선본집을 읽을 독자이자 신하들을 향해 남긴 일관된 메시지로, 그의 방대한 문예 사업 전반을 관통하는 핵심과 목적이 군주의 권위를 제고하고 정국 구상과 통치 방향을 제시하는 선전작업의 일종임을 짐작케 한다. 다만 이러한 정조의 행보가 강력한 권력을 바탕으로 한 자신감의 현현인지, 위태로운 왕권을 극복하기 위한 대응책인지는 보다 다각도의 연구를 통해 증명되어야 할 것이다.

● 주제어

정조(正祖), 화성(華城), 미양궁(未央宮), 사기(史記), 소하(蕭何), 유방(劉邦)

1. 서론

호학 군주로 잘 알려진 조선의 22대 임금 정조는 스스로를 君師라 자처하며, 정치·경제·사회·학문·예술·군사 등 전 분야에 걸쳐 탁월한 능력으로 18세기를 이끌어 도미적 성관(掉尾的 盛觀)이라는 평가를 받아왔다. 이러한 정조의 행보는 그가 남긴 방대한 어제와 문헌을 통해서도 잘 드러난다. 그 중 선본집의 편찬·간행은, 책을 읽으며 중요하다 생각한 내용만을 뽑아 엮어, 정조의 독서 취향과 관점을 파악할 수 있는 대표적인 예가 될 수 있다.

특히 정조는 선본 작업을 중시했는데, 정조가 출간한 어정서와 명찬서의 목록집에 해당하는 『군서표기』에 정리된 총 155종 3,991권의 편찬서 중 선본집은 18종 738권으로 『군서표기』 수록 문헌 중 18.49%(권수 기준)를 차지한다.¹⁾ 이를 분야별로 분류하면 철학, 문학, 음악, 지리학, 의학, 천문학 등 거의 모든 분야를 망라하고 있다고 해도 과언이 아니다.²⁾ 사학 또한 예외는 아니어서 정조는 『宋史笈』, 『資治通鑑綱目新編』, 『全史銓評』 등 다양한 역사서 선본집 또한 간행하였다.³⁾ 특히 『사기』에 대해서 정조는 사마천의 문장을 ‘西京의 문장 중 최고’라 꼽으며⁴⁾ 당대 조선의 문장이 끝내 사마천에 미치지 못함을 개탄하고,⁵⁾ 『사기영선』과 『사기수권』을 편찬하기도 하였다. 이 두 선본집 중 『사기영선』은 원전의 내용을 아무런 수정이나

-
- 1) 윤현정, 『史記英選』의 編纂에 관한 書誌의 研究, 『서지학연구』 제68집, 한국서지학회, 2016, 277면.
 - 2) 신승운, <군서표기 해제>, 『국역 홍재전서』 18, 민족문화추진회, 2면.
 - 3) 다만 이는 간본이 필사본이다.
 - 4) 正祖, <策問>二, ○「文體」, 「三日製」, 『弘齋全書』 卷49, “西京文章最推馬遷, 而如范蔡四君等傳, 主乎順, 如酷吏貨殖等傳, 主乎奇. 出自一人, 而艱易之不同若是者, 抑何歟?”
 - 5) 正祖, <文學>一, 『日得錄』一, 『弘齋全書』 卷161, “學士之選, 極其一代, 而文章之盛, 終遜兩漢何歟?”

해석을 가하지 않고 거의 그대로 옮기되 26편만 뽑아 수록한 것이고, 『사기수권』은 <표>를 제외하고 <본기>, <서>, <세가>, <열전>의 모든 순서를 그대로 두되, 내용을 간추려 엮은 것이다. 따라서 『사기영선』을 통해서는 정조가 『사기』의 어떠한 인물이 등장하는 편을 중시하였는지 알 수 있고, 『사기수권』을 통해서는 각 편 중심 내용을 어떻게 파악하였는지 알 수 있다. 총 130권의 『사기』 구성 중 정조는 다음 26편 만을 『사기영선』에 실었다.

<표 1> 『사기영선』 수록 내용

순서	수록 내용	총 26편
本紀	項羽本紀	1편
世家	蕭相國世家, 留侯世家	2편
列傳	伯夷傳, 管仲晏嬰傳, 伍子胥傳, 蘇秦傳, 孟嘗君傳, 平原君傳, 信陵君傳, 范雎傳, 樂毅傳, 屈原傳, 張耳陳餘傳, 淮陰侯傳, 酈生陸賈傳, 袁盎傳, 吳王濞傳, 魏其侯武安侯灌夫傳, 汲黯傳, 李將軍傳, 刺客傳, 游俠傳, 滑稽傳, 貨殖傳	22편
-	太史公自序	1편

그런데 이들 주제 중에서도 <표 1>에서 보듯, <소상국세가>, <위기후·무안후·관부전>, <관중·안영전>, <역생·육고전> 4편은 정조 이전까지의 동아시아 『사기』 선본 역사에서 번번히 제외되던 주제였기에 눈에 띈다.⁶⁾ 그리고 그 중 「소상국세가」는 더욱 주목할 만하다. 30편의 <세가>를 단 2편으로 추리는 과정에서 정조의 선택을 받았다는 이유뿐 아니라, 정조의 문집인 『홍재전서』 및 정조실록에서도 <위기후·무안후·관부전>, <관중·안영전>, <역생·육고전>의 등장인물에 비해 <소상국세가>의 주인공 ‘소하’의

6) 윤현정, 『朝鮮朝正祖御撰選本の 編纂과 刊行에 관한 書誌的研究』, 성균관대학교 박사학위논문.

언급 빈도가 월등히 높기 때문이다.⁷⁾

따라서 정조가 ‘소하’에게 일련의 가치를 부여한 이유를 분석하는 것은 정조의 인물관을 살펴볼 수 있는 일례가 될 뿐 아니라, 그만의 『사기』 독법 및 선본 의도의 일면을 짐작케 하는 단서가 될 수 있다. 이러한 중요성에도 불구하고, 정조와 소하의 관련성을 다룬 연구성과는 물론이고, 정조의 『사기』 선본집을 중심으로 하는 연구물 조차 드문 것이 사실이다.⁸⁾

이에 본고는 첫째, 『사기영선』과 『사기수권』을 통해 사마천 및 조선 유학자들의 관점과 대별되는 정조의 ‘소하’ 인식에 대한 특징을 고찰하고, 둘째, 정조의 문집 『홍재전서』 및 정조실록 등에 나타나는 ‘소하’에 대한 논의를 정조의 시대관과 관련시켜 분석함으로써, ‘소하’를 소환한 진의를 규명하는 것을 그 목적으로 한다.

7) 『홍재전서』에 나타나는 각 주인공들의 언급횟수는 소하 30건, 관중 40건, 안영 9건, 역생 4건, 육곡 6건, 위기후 1건, 무안후 2건, 관부 3건으로 나타난다. 그 중 관중 또한 월등히 높은 빈도로 언급되고 있어 정조의 인식을 고찰할 주요 대상으로 여겨진다. 다만 관중은 소하에 비하여 잘 알려진 인물이기에, 본고에서는 비교적 잘 주목되지 않던 인물 소하에 주목한 양상에만 집중하고자 하였다.

8) 이와 관련한 선행연구로 김소희는 『사기영선』의 편찬과정과 편찬 체제, 그리고 제간본간의 차이와 간행 시기등을 검토하였다.(김소희, 『『사기영선』의 편찬과 간행에 관한 연구』, 『서지학보』 제40호, 2012.) 조동영은 『사부수권』의 구성과 편찬 목적 및 의의를 소개하면서 『사기수권』을 언급하기도 하였다.(조동영, 「正祖의 『四部手罔』小考」, 『한국한문학연구』 제45집) 이들 논문은 대개 서지학적 특성을 소개하는데 많은 지면을 할애하고 있고 내용적 분석을 시도하지는 않은 것으로 보인다. 한편 윤현정도 정조대 어선선본의 편찬·간행과 관련된 서지학적 연구의 다양한 일례 중 하나로 『사기영선』을 검토한 바 있다. 윤현정은 다른 선본들과 비교하여 정조가 선본한 내용이 어떠한 특징을 가지는지를 심도있게 파악하였다.(윤현정, 『朝鮮朝正祖御撰選本の編纂과 刊行에 관한 書誌的研究』, 成均館大學校一般大學院박사학위논문.) 그러나 이와 같은 논문들은 서지학적 연구에 주로 초점을 맞추고 있으며, 각 편들의 특징이나 선별과정에 대해서도 개괄적 분석에 그치고 있어 한계가 있다.

2. 사마천과 조선 유학자들의 소하 인식

1) 사마천의 ‘소하’ 인식

일반적으로 ‘소하’는 사마천의 저술 『사기』 〈소상국세가〉의 주인공이자 서한의 개국공신으로 잘 알려져 있다. 소하는 한을 세운 고조 유방이 無位 無官이었던 시절부터 유방을 도왔으며, 진나라 토벌 때 뛰어난 기지로 활약해 고조에 의해 논공행상에서 으뜸이라 평가받아 찬후에 봉해지기도 하였다. 건국 이후에도 한신의 반란을 평정하여 상국에 제수되었고, 재상이 된 뒤에도 『구장률』을 편찬하는 등 한나라의 기틀을 잡는데 혁혁한 공을 세웠다. 사마천은 이러한 소하의 공로를 상당히 높이 평가하여 그를 〈세가〉에 소속시킨다. 『사기』에는 이러한 사마천의 사관이 잘 나타난다.

소하는 생전 相國의 지위까지는 봉해졌으나, 제후의 지위를 가진 적은 없었다. 다만 사후 文終侯라는 시호로 봉해져 그의 사후 가문이 제후의 지위를 얻었으며, 4세 후손이 죄를 지어 제후의 작위를 잃고 끊어졌는데 천자가 바로 다시 소하의 후손을 찾아 鄼侯에 봉하였을 뿐이다.⁹⁾ 그런데 사마천은 한나라 개국공신으로서의 소하의 역할을 부각시키며 그를 〈세가〉의 반열에 올린 것이다. 이러한 사마천의 소하 인식은 〈태사공자서〉와 〈소상국세가〉의 마지막 단락인 史評에서 별도로 구체적으로 드러내고 있다. 먼저 〈태사공자서〉에서 언급되는 〈소상국세가〉의 찬술 이유를 살펴보면 다음과 같다.

초 패왕의 군대가 한왕을 형양에서 포위하여 3년 동안 서로 대치했다. 소하는 산서(관중)를 잘 지키고 호적에 따라 군사를 보충하고

9) 司馬遷, 〈蕭相國世家〉, 『史記』 卷五十三, “孝惠二年, 相國何卒, 諡為文終侯。後嗣以罪失侯者四世, 絕, 天子輒復求何後, 封續鄼侯, 功臣莫得比焉。” 2019-2022년.

양식이 끊어지지 않게 했다. 백성들로 하여금 한나라를 사랑하고 초나라를 못마땅하게 여기게 만들었다. 이에 제23 「소상국세가」를 지었다.¹⁰⁾

사마천은 소하가 병사와 양식이 추가로 요청되는 상황을 적확하게 알아군사와 군량미의 보급이 끊어지지 않게 했다는 점, 그리고 백성들로 하여금 애국심을 가지게 하였다는 점을 높이 평가하였다. 이는 전쟁에 있어 물질적으로는 군사와 식량의 보급이, 정신적으로는 백성들의 애국심이 중요하다는 것을 간파한 소하의 현실적이고 실용적인 판단력에 대한 찬미라 할 수 있다. 이러한 사마천의 평가는 <소상국세가>의 내용 중 마지막 단락 ‘太史公曰’로 시작되는 史評에서 보다 직접적으로 표현된다.

태사공은 말한다.

“상국 소하는 진나라 때에는 刀筆吏로서 보잘것없이 평범하여 특별한 공적이 없었다. 한나라가 흥성했을 때, 해(유방)와 달(여치)의 여광에 의지하여 소하는 관중을 굳게 지켰으며, 백성들이 진나라의 법을 증오하는 것을 알고 그것을 시대의 흐름에 맞추어 다시 새롭게 하였다. 회음후와 경포 등은 모두 주살되었지만 소하의 공훈은 찬란했다. 지위는 군신 중에서 으뜸이었고, 명성은 후세에까지 대대로 이어졌으니, 閼天, 散宜生 등과 그 공적을 다투었다.”¹¹⁾

10) 司馬遷, <太史公自序>, 『史記』卷一百三十, “楚人圍我滎陽, 相守三年; 蕭何填撫山西, 推計踵兵, 給糧食不絕, 使百姓愛漢, 不樂為楚. 作蕭相國世家第二十三.” 3311면.

11) 司馬遷, <蕭相國世家>, 『史記』卷五十三, “太史公曰: 蕭相國何於秦時為刀筆吏, 錄錄未有奇節. 及漢興, 依日月之末光, 何謹守管籥, 因民之疾(奉)[秦]法, 順流與之更始. 淮陰, 黥布等皆以誅滅, 而何之勲爛焉. 位冠羣臣, 聲施後世, 與閼天, 散宜生等爭烈矣.” 2020면.

사마천은 소하가 진나라 때에는 별 볼 일 없다가, 이후 유방을 보좌해 漢 나라를 세우는 데 일등 공신이 되었으며, 한나라의 수성 과정에서도 엄청난 공훈을 세웠다고 기술하였다. 그러면서도 때로는 건국 공신을 제거하는 모략가적 면모를, 때로는 토사구팽을 당하지 않을까 보신하는 비겁한 모습을 기술함으로써 소하의 다층적 측면을 절묘히 폭로하였다.¹²⁾ 그럼에도 불구하고 결론적으로 사마천은 소하가 병사와 양식이 추가로 요청되는 상황을 정확하게 알아 군사와 군량미의 보급이 끊어지지 않게 했다는 점, 그리고 백성들로 하여금 애국심을 가지게 하였다는 점 등을 들어 소하를 긍정한다. 사마천의 관점에서 소하의 생애가 빛나는 것은 소하 스스로의 기민한 판단력과 실천력 덕분이었으며, 고조 유방 또한 소하가 있었기에 한나라를 개국할 수 있었던 것이다.

2) 조선 유학자들의 ‘소하’ 인식

한편, 조선 유학자들의 작품에 본격적으로 ‘소하’가 등장하기 시작한 것은 15세기 후반으로, 명대 능치룡(凌稚隆, 1553~1593)이 역대 『사기』 관련 평주들을 집대성한 『사기평림』의 조선 유입 및, 무오사화와 갑자사화 등의 사건이 맞물린 시기라 할 수 있다. 사회에 휘말린 몇몇의 유학자들은 자신의 심정을 ‘소하’에 투영하여 억울함과 절개를 표현하였다. 한국고전종합DB에서 확인한 조선시대 ‘소하’ 관련 기사를 정리하면 다음과 같다.¹³⁾

12) 사마천 지음, 정조 엮음, 노만수 옮김, 『사기영선』, 일빛출판사, 2012, 66면.

13) 고려 말에도 ‘소하’에 대한 기사가 나타나기는 하나, 본고에서는 제외하였다. 또한 심사과정에서 지적된 바와 같이, 『잡저기설류기사색인』(1982) 등에서 많은 관련 작품을 추가로 찾을 수 있으나 본고에서는 고전번역원의 한국고전종합DB만을 검색대상으로 취하였다는 점에서 한계가 있다.

〈표 2〉 조선 유학자들의 ‘소학’ 관련 기사

번호	저자	생몰년도	서명	문집명	문체	기사
1	成 倪	1439~1504	虛白堂集	虛白堂文集 第10卷	論	曹參論
2	李 荇	1478~1534	容齋集	容齋外集	賦	將壇
3	宋 麟 壽	1499~1547	圭菴集	圭菴先生文集卷之一	詩 ○七言絕句	蕭何
4	周世鵬	1495~1554	武陵雜稿	武陵雜稿卷之二 ○別集	詩	蕭何
5	柳 根	1549~1627	西荊集	西荊詩集卷之二	七言絕句	蕭何
6	申 欽	1566~1628	象村稿	象村稿卷之三十六	題跋 四十九首	書蕭何傳後
7	鄭百昌	1588~1635	玄谷集	玄谷文集卷之一	雜著	擬漢蕭何謝白追韓信表 丙寅中重試製
8	李昭漢	1598~1645	玄洲集	玄洲集卷之七	雜著	擬漢蕭何謝不治自追韓信之罪表 丙寅重試科作
9	鄭昌胄	1606~?	晚洲集	晚洲先生集卷之三 八溪鄭昌胄土興著	表箋	擬漢蕭何請義民以致賢才箋
10	李 渠	1613~1654	活齋集	活齋先生文集卷之五	看史剩語	蕭何繫獄
11	李東標	1644~1700	欄隱集	欄隱先生文集卷之五	雜著	擬漢相國蕭何等請令四人各職一時奏
12	魚有鳳	1672~1744	杞園集	杞園集卷之二十二	雜著	蕭何論
13	李 灝	1681~1763	星湖僿說	星湖僿說 第22卷	"	書過之史
14	"	"	星湖僿說	星湖僿說 第24卷	"	蕭何求過
15	安重觀	1683~1752	梅窩集	梅窩集卷六	論	蕭何鄧禹論

번호	저자	생몰년도	서명	문집명	문체	기사
16	任 適	1721~1793	老隱集	老隱集卷之二	題跋	題蕭何傳後
17	成 大 中	1732~1809	靑城雜記	靑城雜記 第1卷	拙言	蕭何大起未央宮論
18	成 海 應	1760~1839	研經齋全集	研經齋全集續集册十	史論	蕭何
19	丁 若 鏞	1762~1836	與猶堂全書	經世遺表 卷十三	地官修制 戶籍 法	『史記』云：“沛公至咸陽，蕭何獨先入，收秦丞相御史律令圖書藏之。漢王所以具天下阨塞，戶口多少，疆弱之處，民所疾苦者，以何具得秦圖書也。”
20	"	"	"	與猶堂全書補遺 ○冽水文簧	冽水文簧 上	漢羣臣賀以韓信爲大將，留蕭何給軍食，還定三秦
21	"	"	"	"	"	漢羣臣賀曹參代蕭何爲相，一遵何約束，百姓歌其寧謚
22	"	"	"	"	"	漢蕭何請念天漢說王漢中箋
23	"	"	"	"	冽水文簧 中	漢蕭何謝聞其亡如失左右手
24	"	"	"	"	"	漢蕭何謝且怒且喜
25	"	"	"	"	"	漢蕭何謝以繇咸陽時獨贏錢二益封二千戶
26	"	"	"	"	"	漢蕭何謝於入謝之日，諭以繫御欲令百姓聞吾過也
27	"	"	"	與猶堂全書補遺 ○餽餽錄	餽餽錄 一	蕭何
28	卞 鍾 連	1790~1866	歡齋集	歡齋文鈔卷之二 密山卞鍾連著	論	蕭何論

15세기에 쓰여진 작품으로는 갑자사화 때 폐비 윤씨의 복위를 반대하다가 유배되었으나, 기묘사화 후 入朝하여 대제학, 이조 판서, 우의정 등을 지낸 이행의 〈將壇〉, 을사사화로 漢城府左尹에서 파직되어 청주에 은거하다가 윤원형 등에 의해 賜死된 송인수의 〈蕭何〉 등이 대표적이다. 16세기와 17세기에는 유근, 신희, 정백창, 이소한, 정창주, 이구, 이동표, 어유봉 등 정주학자들이 사대부 의식 속에서 ‘소하’를 다양하게 해석한 작품들이 대거 등장하였다. 18세기에는 이익, 안중관, 임적, 성대중, 성해응, 정약용 등이 ‘소하’를 통해 신하로서의 자신의 사명을 투영하였다. 이와 같은 조선 유학자들의 ‘소하’를 주제로 한 작품들 중, 몇 작품을 선별하여 소개하면 다음과 같다.

성호 이익(星湖 李瀾, 1681~1763)은 소하와 관련하여 〈書過之吏〉¹⁴⁾와 〈蕭何求過〉라는 글을 지은 바 있다. 이 두 편의 글에서 성호는 모두 소하가 허물을 적어 바치는 관리를 설치하였다는 점에 대하여 높이 평가하였다. 먼저 〈서과지리〉의 전문을 살펴보자.

漢나라 崔琦는 梁冀에게 풍간하기를, “管仲은 나무라면서 간하는 말을 기쁘게 여겼고, 蕭何는 허물을 적어 바치는 관리를 설치하였다.”라고 했다. 蕭何傳에 상고해도 이 말이 없으나 이런 것은 없앨 수 없는 이야기이다. 자신이 天子의 보좌로 되어서 진실로 사방의 의론을 널리 모으지 않으면 큰일을 어떻게 꾸려나갈 수 있겠는가?

하물며 “허물이 있다는 말을 들으면 반가워했다.”¹⁵⁾는 子路같은 자는 이 때문에 백세의 스승으로 되었는데 소하도 이런 장점이 있었다. 그가 封侯를 사양하고 자기의 私財로 軍餉을 도운 것은 冢平의 말을 따랐고, 전지를 사는 데 나쁜 것부터 사게 된 것은 어떤 손님의 말을 들었기 때문이다. 이런 유가 모두 “허물을 적어 바치는 관리를

14) 書過之吏란 허물을 듣는 대로 적어 올리는 아전으로 漢 高祖의 첫 정승 蕭何가 설치한 것으로 알려져 있다.

15) 〈公孫丑〉, 『孟子』, “子路 人先之以有過則喜.”를 인용한 말이다.

설치했다.”는 공효인가 보다.¹⁶⁾

성호는 『논어』에 나오는 공자의 제자 자로의 장점, 즉 허물을 듣는 것을 즐겼다는 점이 소하에게도 있다고 보고 긍정적으로 평가한다. 이와 같은 평가는 <소하구과>를 통해서도 동시에 나타난다.¹⁷⁾

한편 다산 정약용(茶山 丁若鏞, 1762~1836) 또한 소하에 관하여 다수의 작품을 남겼다. 정조의 최측근 중 한명이었던 그가 소하에 대하여 8편이라는 월등히 많은 글을 지어낸 것은 그 사실 자체만으로도 주목할만하다. 그런데 일반적으로 정약용은 소하의 행위에 대한 평가를 내리기 보다는 사마천의 기록을 통하여 알 수 있는 역사적 사실을 고증적으로 서술하는 글을 주로 지었다.¹⁸⁾ 다만 정약용은 한신이 달아났을 때 소하가 그를 잡아 다시

- 16) 李瀲, <書過之吏>, <經史門>, 『星湖僊說』卷22, “漢崔琦, 諷梁冀曰, 管仲樂聞譏諫之言, 蕭何乃設書過之吏. 按何傳無之此不可泯者也. 身為天子之輔佐, 苟不博採四方之議, 何以彌論大事. 况聞過而喜, 子路所以為百世之師, 蕭何有是矣. 其讓封而私財佐軍, 從召平之說也, 買田自汚從客之說也. 此類皆書過之效歟.”
- 17) 李瀲, <蕭何求過>, <經史門>, 『星湖僊說』卷24, “漢祖用蕭何, 言無不從, 蕭何相漢, 求過不暇. 設書過之吏, 此見於崔琦諷梁冀書. 府中如此, 則天下之言, 將皆至, 是漢祖來天下之言也. 漢之興, 信越總軍旅, 良平運籌策. 然蕭何之所以功第一者, 此為最大. 上以之天下, 下以保家族. 故鮑生勸釋君疑, 邵平勸讓封, 皆來諫之效也. 又董仲舒, 謂公孫弘曰, 大開蕭相國求賢之路, 此必有實而史策之漏也. 如追韓信惟恐失之, 既得必置諸大將之位而後止. 求賢如此, 天下之士, 豈不矯首而待價乎? 求過以治身, 求賢以補世, 為國乎何有? 書過求賢, 皆史氏之所漏也. 夫位尊則任大, 任大則事繁, 總明有不能周, 故合衆人以為耳目其事無遺也. 不然雖欲見, 牕壁間之, 則目無所施, 雖欲聞, 山嶺隔之, 則耳無所施. 而牕壁山嶺之外, 庸人已先知之矣. 惟在擇以取之, 則千里之外, 如在目前. 舜之明四目達四聰即如是而已. 有物而不見曰盲, 不聞曰聾. 盲聾者, 天刑之名也. 視然後見, 聽然後聞, 庶人之總明也, 見聞於萬里之外, 君子之總明也. 反是者不免於天刑之疾也. 是以聞見之廣, 始於求過, 終於來諫, 而吉無不利, 蕭何庶幾哉. 諸葛亮曰, 初交州平屢聞得失, 後交元直勤見啓諷. 前叅事於幼宰, 每言則盡, 後從事於偉度, 數有諫止乃. 曰達覆得中, 猶棄弊屨而護珠玉, 相業之前後相符如此.”
- 18) 丁若鏞, <地官修制戶籍法>, 『與猶堂全書』, 『經世遺表』卷十三, “『史記』云: 沛公至咸陽, 蕭何獨先入, 收秦丞相御史律令圖書藏之. 漢王所以具知天下阨塞, 戶

유방에게 데리고 왔던 내용에 대하여 다음과 같이 평하였다.

한신이 달아난 것은 소하가 그를 가르친 것이다. 언질을 주어 도망치게 하고 자신이 스스로 그를 뒤쫓아서 왕에게 거듭 신임을 얻었다. 상국이 되어서는 조참과 사이가 틀어졌으나 이 또한 조참과 약속한 것이다. 밖으로는 사이가 틀어져서 여후의 시샘과 의심은 끊은 뒤에야 소하가 어진이를 추천하고 두려워하지 않을 수 있었고, 조참이 약속을 지키고 의심하지 않을 수 있었다. 빼어나고 뛰어난 처세라는 것이 이같이 위태롭고 의문스러운 것이다.¹⁹⁾

위 내용은 정약용의 다수 작품 중 직접적으로 소하의 행위에 대하여 긍정적 언급을 한 내용이다. 유방의 신임을 얻지 못한 한신이 견디지 못하고 달아나자 소하가 그를 추격하여 잡아서 유방에게 다시 데리고 오게 되는 일화에 대해 정약용은 이 모든 사건이 소하의 계획 하에 벌어진 일이라 판단하였다. 한신이 도망친 것은 소하가 한신에게 그렇게 하라고 일렀기 때문이고, 소하가 한신을 붙잡아 데리고 옴으로써 유방의 신임을 더욱 얻게 된 것도 소하의 계획의 일부였다고 본 것이다. 그러나 소하의 처세가 오로지 바로 정직한데에서 비롯된 것은 아니므로 그 위태로움에 대한 한계를 동시에 표현하기도 하였다.

성호와 다산이 전반적으로 소하를 긍정하고 그의 행위를 두둔하고자 했던 반면에 부정적 평가도 있는데, 대표적으로 상촌 신흠(象村 申欽, 1566~1628)의 <書蕭何傳後>를 들 수 있다. 신흠은 소하가 허위와 술수로 임금

口多少, 彊弱之處, 民所疾苦者, 以何具得秦圖書也.’, 臣謹案 秦雖無道, 其圖書所載, 無隱漏·蔭冒·虛偽之雜, 故沛公一得此物, 能具知天下虛實. 若如今法, 得之何爲?”

19) 丁若鏞, <蕭何>, 『與猶堂全書補遺』○「餽餽錄」一, “韓信之逃, 蕭何教之也. 教之使逃, 身自追之, 所以重信於王也. 及爲相, 與曹參有隙, 是亦與參約也. 外爲有隙, 以絕呂后之猜疑, 然後何得推賢而不懼, 參得一遵約束而不疑也. 英俊之處, 危疑如此.”

을 속였음을 비판하며 임금과 신하 사이의 틈이, 진심과 성의가 없는 소하와 같은 행위로부터 시작된다고 평가하였다.²⁰⁾ <書蕭何傳後>의 일부 내용을 살펴보자.

…… 일찍이 한(漢) 나라의 『사기』를 보건대, 소하가, 高帝가 자기를 의심하는가 두려워하여 田宅을 사서 스스로 더럽혔으니, 이것이 임금을 도리로 섬긴 것이라고 할 수 있겠으며, 임금을 성의로 섬긴 것이라고 할 수 있겠는가. 나라의 중망을 걸머진 신하로서 그 몸을 더럽혔으니, 이는 신하된 도리를 잃은 것이고, 화를 면하려고 거짓으로 잘못된 일을 하였으니, 이는 임금을 성의로 섬긴 자가 아니다. 이 두 가지 일이 하나도 옳은 것이 없는데 그를 대신이라고 할 수 있겠는가. 고제는 너그러워 사람을 사랑하고 활달하여 도량이 크며 모사를 좋아하고 남의 말을 잘 받아들였으니, 고제 같은 이는 세상에 흔치 않은 임금이라 할 만하다. 소하가 고제를 섬긴 지 몇 년이 되었으니, 자기의 진실한 마음으로 고제의 뜻을 감격시켜 임금과 신하가 덕을 같이 하고 하늘과 땅이 크게 통하도록 했으면 고제가 어찌 소하를 의심하는 마음을 가졌겠으며 소하 또한 고제가 자기를 의심하리라고 의심할 일이 있었겠는가.

…… 소하 같은 자가 대신의 반열에 끼일 수 있었던 것만도 다행이라 하겠다. 班固가 贊하기를 “소하는 도필리에서 기용되었으므로 무능하고 기특한 절개가 없다.”고 하였으니, 이는 제대로 알고 한 말이다.²¹⁾

20) 申欽, <書蕭何傳後>, 『象村集』, “大臣之事君, 以道不以術, 以誠不以僞, 以道則君亦以道使下, 以誠則君亦以誠應下, 而上下交孚矣. 苟以術以僞, 則其使之應之者, 安望其以道以誠也. 君臣之變, 常自此始矣.”

21) 申欽, <書蕭何傳後>, 『象村集』, “大臣之事君. 以道不以術. 以誠不以僞. 以道則君亦以道使下. 以誠則君亦以誠應下. 而上下交孚矣. 苟以術以僞. 則其使之應之者. 安望其以道以誠也. 君臣之變. 常自此始矣. 嘗見漢史. 蕭何畏高帝疑己. 買田宅自汚. 此可謂事君以道者乎. 事君以誠者乎. 爲國宗臣. 以汚其身. 則失爲臣之道也. 欲免於禍. 而陽爲玷累. 則非事君以誠者也. 二者無一可焉. 則其可謂之大

소하는 자신이 현명하고 어진 정치를 함으로써 유방의 권력에 대응하는 권위가 생기게 되면 유방이 자신을 미워하게 될 것임을 감지하고 미리 전택을 사모으면서 한갓 사사로운 물질적인 것에 욕심을 내는 모습을 보인다. 이로 인하여 유방이 소하의 그릇이 작다고 짐작하여 견제하지 않게 한 것이다. 신흠은 이에 대하여 신하된 도리로 화를 면하려고 거짓으로 잘못된 일을 한 것이므로 임금을 성의로 섬긴 자가 아니라 비판하였다. 그리고 이에 더하여 소하가 취했어야 할 행위에 대한 자신의 견해를 피력한다. 진정한 신하라면 진실한 마음으로 유방을 감격시켜 마음을 얻었어야 했다고 본 것이다. 그리고 소하의 행동에 절개가 없었던 것은 한갓 도필리라는 출신에서 출발한 그의 출신 때문이라는 반고의 평에 동참하며 처음부터 끝까지 소하에 대하여 신랄하게 비판하였다.

한편 앞서 밝힌 학자들이 소하를 전적으로 긍정하거나 부정하는 양극단적 평가를 내린 데 반해, 청성 성대중(靑城 成大中, 1732~1809)은 비교적 중립적 평가를 한 것으로 파악된다. 성대중이 ‘소하’를 직접적으로 평가한 부분은 미양궁 건설과 관련된 일화에 대한 것이다. 소하는 유방이 진시황이 누린 의장과 호위에 대한 부러움을 눈치채고 이에 대한 욕심을 일부 해소시

臣乎。高帝寬仁愛人，豁達大度，好謀能聽，則若帝可謂不世之主也。何之事帝幾年矣，能以吾心之誠，格帝之志，君臣同德，天地交泰，則帝豈有疑何之心，何亦豈有疑帝之疑已耶。由其平日周旋於行陣之間者，不出於智巧詐力之末，上以是賊下，下以是賊上，故危亂之際，不免禍福之愴其情，而計乃無何，爲此枉己之事而不知恥也。不惟不知恥，又自以爲得策，吁亦異矣。且當何之世，如韓如彭，有大功於天下，而未見灼然有反狀者，相繼誅僂，韓之死，何爲之，何若明其反狀之不實，而使高祖有以保全之，則帝之於諸功臣，亦必不至於疑忌，而顧不此之思，與呂后合謀誅殺，略無顧藉，殊不知疑信疑越，是疑己之漸也。欲以區區田宅，止帝之疑，不亦迂乎。幸而帝之疑未深，誠深則豈田宅自污之可脫耶。至於下廷尉數日，幾就東市，微王衛尉一言則殆矣。造物本忌有心者，有意於自污，而終陷於係械，茲非術與僞之崇歟，使何欲不陷於禍，則曷不爲子房之高蹈，而乃爲此市賈之相求，孰謂何爲大臣也哉。古之大臣，放桐宮七年，君不疑，居東山三載，德益彰，道與誠之發也。如是而後，可謂曰大臣，若何者其得列於大臣者，可謂幸矣。班固贊曰，何起自刀筆吏，碌碌未有奇節，是知言哉。”

켜주기 위하여 미양궁 건설을 주도하였다. 소하의 입장에서 유방에게 미양궁을 조금 화려하게 지어주는 정도라면 그의 사치하는 마음을 막을 수 있으리라 보았기 때문이다. 그런데 성대중은 이것이 소하의 깊고 지혜로운 뜻이기는 하지만 학문을 하지 않았기 때문에 보다 바른 판단을 하지는 못했다고 평가한다.

..... 도성을 건설하는 초기에는 한결같이 진나라의 정치와 반대로 해야 했는데 도리어 그것을 본받았으니, 어찌 소하의 지혜가 여기에 못 미쳐서 그랬겠는가.소하와 고조는 모두 평민 신분으로 일어났으니, 고조의 평소 행적을 소하는 익히 알고 있었다. 고조가 미천하였을 때 진 시황의 儀仗과 護衛를 보고는 한숨을 쉬며 크게 탄식하였으니 참으로 마음속으로 부러워했던 것이다.옛날의 대신들은 자신이 천하 후세의 비난을 감당할지언정 임금에게 허물을 끼치고자 하지 않았다. 소하의 뜻은 아마도 미양궁의 제도를 조금 화려하게 하면 고조의 사치하는 마음을 막기에 충분해서 더 이상 궁실을 짓지 않을 것이라고 생각한 듯하다. 비방을 자신에게 돌려 윗사람에게 화가 미치는 것을 막으려 한 것이야말로 진실로 소하의 깊은 뜻이었다. 그러나 이것 역시 소하가 학문을 하지 않은 데서 생긴 허물이다. 대신은 군주를 인도하여 도에 합당하게 함을 바른 것으로 삼아야 한다. 長安을 건설할 초기에 소하는 은근히 고조에게 이런 식으로 아뢰어야 했다.

“요 임금이 사신 곳은 흙으로 계단을 쌓고 띠로 지붕을 인 집에 불과했는데도 후세 사람들이 그 성스러움을 우러러보았고, 진나라는 아방궁을 지어 망하였습니다. 폐하께서는 요 임금의 후손이시니 祖宗들의 검소한 풍모를 본받고 망한 진나라의 전철을 답습하지 않는 것이 좋지 않겠습니까.”

이렇게 말했다면 도량이 활달한 고조가 반드시 즐거운 마음으로 받아들였을 것이다. 소하는 이렇게 할 생각을 하지 않고 사치로써 고조의 사치스러운 마음을 막으려고 했으니 대신의 도리가 진실로 이

와 같단 말인가. 이를 이어서 지은 호사스러운 建章宮은 하마터면 아방궁의 화를 답습할 뻔하였으니, 이것은 사실 따지고 보면 소하가 창도한 것이다. 소하의 현명함으로도 화의 창도자가 되는 것을 면하지 못한 것은 학문을 하지 않은 허물이니 이 얼마나 안타까운 일인가.²²⁾

성대중은 미양궁 건설에 있어서 소하가 적극적으로 호화스러움을 주도하였던 점에 대하여 무조건적으로 책망하지만은 않는다. 성대중은 소하가 고조의 진시황을 부러워하였던 마음을 간파하였다고 본다. 그리고 미양궁 건설을 소하 스스로가 주도함으로써 유방에게 갈 비난을 소하 스스로 맞아 윗사람에게 미칠 화를 막았다고 긍정적으로 평가하였다. 그러나 소하의 학문이 짧았기 때문에 결국 사치스러운 궁실을 짓게 되었다는 견해를 드러내었다. 만약 소하의 학문이 깊었다면 진정성 있는 말로 유방을 설득했을 것이고 유방 또한 이를 기꺼이 받아들였을 것이라 본 것이다.

-
- 22) 成大中,〈蕭何大起未央宮論 庭試製帝固不誠而何亦詐矣〉,〈揣言〉,『青城雜記』,“自夫周官經國之法定,而宮室之制始尊矣.然清廟茅屋,示不忘本也.且昭其儉於後世也.然此猶成周以後事也,文武之初,固未必然.夫開創之時,先之以儉,後世猶或有瓊宮鹿臺之侈,況導之以侈乎.漢之定都於關中也,經國之制,丞相何實主之,而未央之宮起焉,其制度之侈,高帝亦責之矣,何乃飾辭以容焉.夫高帝之誅秦,以何故哉.秦之虐民之政,阿房居其一,楚人焚之,三月乃燼,何之所目睹也.方其制國之初,謂宜一反其政,而反乃效之爲也,豈何之智不及此耶.何與高帝,並起布衣,帝之平生,何所熟知.帝於微時,見秦皇帝儀衛,則喟然太息,固已心艷之矣.及其入秦也,天下事未定,而遂欲踞阿房而享其侈,良與噲交諫,而僅能回其轍,然帝之侈心,故未已也.彭城之役,羽之怒師,朝夕且至,而帝猶據羽之宮,收其寶貨婦女,日置酒高會,而不之慮也.使天下大定,則帝之安於菲儉,而不襲亡秦之故也,未可必也.古之大臣,寧以身任天下後世之譏,而不欲遺咎於君父.何之意,蓋以爲未央之制稍盛,則足以畜帝之侈心,而不復以宮室爲事也.歸諉於己,弭禍於上,固何之深意也.然是亦何不學之過也.大臣以引君當道爲正,長安之始創也,何宜密贊於帝曰,帝堯之居,不過土階茅茨,而後世仰其聖,秦以阿房而亡,皇帝堯之後也,法祖宗之儉,而易亡秦之轍,不亦可乎.帝之豁達,其必樂聽之矣.何計不出於此,而乃欲畜帝心以侈也,大臣之道,固若是乎.嗣是而降也,建章之侈,殆襲阿房之禍,而何實爲之倡也.何之賢也,而猶不免於禍首者,不學之咎也,可勝惜哉.”

이와 같이 조선 유학자들은 『사기』의 〈소상국세가〉를 읽으며 사마천의 사관을 섭취하고, 만약 자신이 ‘소하’라면 어떠했을까를 상상하여 그의 잘잘못을 평가하곤 하였다. 소하에 대한 평가 양상은 시대에 따른 뚜렷한 변화를 보이지 않고 다양하게 나타났으며, 소하를 긍정적으로 보기도 하였고, 부정적으로 해석하기도 하였으며, 또 공과를 적절하게 분석하는 경향도 나타났다. 다만 정조 재위시절 활동하였던 정약용과 성대중이 각각 다수의 소하에 대한 작품을 남긴 것이나, 소하에 대한 다각도의 분석을 시도하였던 점은 정조와 결코 무관하지 않은 것으로 보인다.

3. 정조의 소하 인식

1) 현군을 만난 시대조응자

한편 정조가 소하에 대하여 주목한 것은 일반적인 유학자들의 그것과는 조금 다른 양상을 띤다. 정조는 〈소상국세가〉의 선본을 두 번에 걸쳐 진행하는데 한번은 『사기영선』을 통해서이고, 또 한번은 『사기수권』을 통해서이다. 그 중 『사기수권』은 정조가 경사자집의 여러 설들을 읽고 마음에 드는 내용에 권점을 찍은 후 이것을 모아 만든 『四部手圈』²³⁾의 일부이다. 정조는 『사기영선』과 『사기수권』에서 모두 〈소상국세가〉의 내용을 기록하고 있고 특히 『사기수권』은 〈소상국세가〉의 내용 중 정조가 기록할 만하다고 생각되는 내용에 방점을 찍은 뒤 재기록한 것이므로 그 내용을 확인하는 것 또한 정조의 ‘소하’인식을 살피는데 도움이 된다. 그런데 다소 허무하게도 정조가 요약한 〈소상국세가〉의 내용은 단 한 문장에 그친다. 바로 ‘상국 소

23) 『四部手圈』은 활자본, 25권 12책이다. 『御定四部圈』이라고도 한다. 1801년(순조 1) 간행. 經에는 儀禮·周禮·禮記, 史에는 史記·漢書·後漢書, 子에는 周·程·張·朱에서 발췌하였고, 集은 陸宣公·韓文公·柳柳州·王臨川·歐陽廬陵·蘇老泉·蘇東坡·蘇穎濱·曾南豐 등에서 뽑아서 수록하였다.

하가 진나라 때 도필리로서 평범하였다가, 한나라가 일어나자 해와 달의 후광에 힘입었다²⁴⁾는 사마천의 사평 서두의 내용이다.

정조의 입장에서 <소상국세가>에서 강조되어야 하는 지점은 ‘소하’라는 인물이 지닌 능력이나, 지혜 또는 행위에 있는 것이 아니었다. 정조가 보기에 ‘소하’는 한고조 유방과 같은 자신을 알아봐주는 사람을 잘 만났기 때문에 ‘소하’일 수 있었다. 즉, 신하는 신하 스스로는 빛을 낼 수 없고, 그를 알아봐 주고 등용하여 그를 신임해 써 주는 군주가 있기 때문에 빛날 수 있다는 지점이 정조에게는 크게 와 닿았던 모양이다. 이를 방증하듯 정조는 『홍재전서』 전반에서 ‘소하’를 언급할 때에 수시로 한 고제의 높은 덕망에 대하여 서두에 언급함으로써 소하의 재능이 발휘될 수 있었던 것은 단지 소하 개인의 능력 때문이 아니었음을 거듭 언급한다.

유교로써 나라를 세운 것은 三代의 아름다운 법도이다. 姬公(周公을 말함)은 친한 이를 친히 하고 높은 이를 높였으며, 太公은 어진 이를 등용하고 공 있는 이를 올려 주었으므로 周 나라의 선비들은 귀한 대우를 받았다. 漢 나라 高帝는 덕망이 높은 사람이었는데 蕭何와 曹參이 맑고 깨끗한 정치로 보좌하였으며 순수하고 온화한 文帝와 景帝가 뒤를 이었다.²⁵⁾

정조는 아무리 소하가 뛰어난 인물이라 할지라도 이를 알아보고 등용해 주는 한고조 유방과 같은 인물을 만나지 못했다면 그저 범인에 머무르는 인생을 살았을 것이라 생각하였다. 이를 통해 보면, 정조는 군주의 입장에서 소하를 신하라 여기고 평가하되, 신하의 재주가 아무리 뛰어나더라도 이를

24) 正祖, 『史記手絜』, “蕭相國何於秦時為刀筆吏, 錄錄未有奇節. 及漢興, 依日月之末光.”

25) 正祖, 『弘齋全書』 卷29, 「綸音」 4, 「勛躬績行及專治朱夫子書之士, 大臣, 銓臣, 諸道道臣. 各令錄聞綸音」. “立國以儒. 三代之懿範也. 姬公親親而尊尊. 太公舉賢而上功. 故周之士也貴. 漢高帝長者也. 蕭, 曹以清淨相之. 繼以文, 景之醇穆.”

알아봐 주는 군주를 잘 만나는 것이 중요하다는 점에 깊은 공감을 하였음을 알 수 있다.

2) 뛰어난 판단력의 행정실무자

그렇다면 정조가 긍정적으로 평가한 소하의 구체적인 업적은 무엇일까? 소하는 한나라 유방과 楚나라 項羽의 싸움에서는 關中에 머물러 있으면서 고조를 위하여 양식과 군병의 보급을 확보하였다. 그리고 항우가 전승하여 진나라에 들어가게 되자 소하는 진나라에서 판적, 즉 호구가 적힌 서책을 모두 거두어 들었다. 이는 진나라의 호구에 대한 실태 파악이 가능케 한 것이다. 정조는 이와 관련하여 소하의 공로를 다음과 같이 언급한 바 있다.

왕은 말하노라.

판적에 관한 일은 국가의 중요한 정책이다. 田役을 꾸미고 軍簿를 작성하는 등 모든 일이 여기에서 나오게 된다. 옛날 삼대의 태평한 시대에 풍속이 순박하여 집집마다 봉작을 받을 수 있었던 시절이거나, 舜을 따르던 무리들이 모여 도움을 이루던 시절에도 일궈낸 판적의 기록이 있다. 백성들의 호적을 올리면 천자가 절을 하고 받았고, 판적을 등에 진 사람을 만나면 성인도 경의를 표하였다고 하니, 호적의 엄중함이 이러한 것은 무엇 때문이나? 蕭何가 秦 나라에 들어가 맨 먼저 판적을 거두어들이자 호구의 많고 적음을 모두 알게 되었고, 또 어떤 사람이 夏 나라 이하로 차례로 기술하자 모두 증거가 있게 되었으니, 그 상세한 내용을 들어 볼 수 있겠느냐? 호구를 감소하니 保障을 믿을 수 있게 되었고, 호구를 늘리면 考課가 가장 좋았다. 감소하거나 늘리는 것은 비록 다르지만 그 규정이 동일한 것은 무엇 때문이나? 客戶라는 말은 어느 책에서부터 부르기 시작하였으며, 附籍이라는 말은 어느 시대에 시작되었느냐?²⁶⁾

26) 正祖, <版籍 抄啓文臣親試更試>, <策問> 4, 『弘齋全書』 卷51, “王若曰. 版籍者.

지금도 크게 다르지 않지만, 당시 호적은 국가 운영의 필수 정보였다. 천하 각지에 관한 정보와 이민족들의 재정, 곡식, 가축 수요 등을 세세하게 살펴 이해관계를 따져 통치에 적용할 필요가 있었기 때문에 호적은 이토록 중요했다. 이에 소하는 멸망한 진나라 궁궐에 들어서자마자 호적을 가장 먼저 접수한 것이다.

이와 같은 공으로 소하는 고조가 즉위할 때에 論功行賞에서 으뜸가는 공신으로 평가되었다. 따라서 그는 鄼侯로 봉해지고 食邑 7,000호를 하사받았으며, 그 일족 수십 명도 각각 식읍을 받았다. 그리고 한고조가 나라를 세운 이후에도 한신 등의 반란을 평정하고 최고의 相國에 제수되었다. 이후 소하는 재상 시절 진나라의 법률을 取捨하여 『九章律』을 편찬하였다. 이와 관련하여 정조는 아래와 같이 말한 바 있다.

상이 이르기를, “蕭何が 畫一하듯이 명확하게 법령을 제정하고 나서야 비로소 曹參이 淸靜한 정치를 시행하여 백성이 안정될 수 있었다. 누가 蕭何와 조참을 어진 재상이라고 하지 않겠는가.²⁷⁾

한 고조 劉邦은 선대 秦의 가혹하고 엄격하기만 한 법률을 고쳐 約法三章이라는 이름으로 「사람을 죽인 자는 사형에 처하고, 다치게 한 자와 도둑질한 자도 처벌한다」는 세 가지 조항만 남겨 두었다. 후에 이를 재상 蕭何가 진대의 옛 율에서 盜, 賊, 囚, 捕, 雜, 具의 여섯 편에 戶, 興, 厩의 세 편을 더해 『九章律』이라 이름붙이고 법률을 제정했다.

有國之重政. 起田役作軍簿. 庶事之所自出也. 在昔三代盛時. 比屋之封. 成都之聚. 亦有籍記之可言. 而獻數則天子拜之. 負版者. 聖人式之. 籍典之嚴若是者. 何歟. 先收入秦之初. 具知多少. 歷叙有夏以下. 皆有證據. 其詳可得聞歟. 損之而保障有恃. 益之則考課爲最. 損益雖殊. 其揆則一. 何歟. 客戶. 稱自何書. 附籍. 昉於何代.”

27) 正祖, <政事>5, <日得錄>10, 『弘齋全書』卷170, “有蕭何之較若畫一. 然後方可有曹參之載其寧壹. 今之居廟堂者. 法度則無一修明. 訐謨則無一獻替. 而只欲用蓋公治齊之術. 不亦難乎.”

清末 民國 초의 법률사학자 程樹德은 『九朝律考·漢律考序』에서 "한의 소하가 지은 『구장률』에 叔孫通의 『傍章』 18편과 張湯의 『越宮律』 27편, 그리고 趙禹의 『朝律』 6편을 더해 모두 60편으로, 이것이 바로 『한률』이다."라 말한 바 있다.²⁸⁾ 이와 같은 후대의 평가를 보더라도 소하의 『구장률』은 한나라 법률의 시초임을 알 수 있다. 따라서 정조의 위와 같은 언급은 소하의 국가 초기의 혼란을 법률 제정을 통해 극복하였다는 점을 높이 평가한 것이라 하겠다.

한편 정조는 일견 소하의 잘못이라 몰아가 지적할 수 있는 점에서도 소하를 옹호하고 긍정적으로 해석하는 면모를 보여주기도 한다.

焚書의 화가 매서웠다. 그러나 博士官에서 맡고 있었던 것은 애초에 태우지 않았으니, 그 목적은 단지 백성을 어리석게 하려고 하였던 것인가? 해설하는 자들이 이르기를, “項羽가 방화한 3개월의 불 때문에 박사관에 보관되었던 것들이 모조리 다 없어졌다.”고 한다. 그렇다면 항우의 손끝이 진시황보다 더 심한 것인데 후세의 책망이 전적으로 진시황에게 돌아가는 것은 어째서인가? 소하가 도필리 출신 이기는 하지만 그 지혜와 사려가 매우 원대한데, 入關하던 초기에 丞相府의 도서를 먼저 구하고 박사관의 『詩經』과 『書經』을 먼저 구하지 않은 것은 어째서인가? 叔孫通은 秦 나라 박사로서 있다가 項氏에게 귀의하여 종군하였는데, 불이 타기 시작했을 때 『시경』과 『서경』을 태워서는 안 된다고 건의할 수 없었는가?

[진사 李魯謙이 대답하였다.]

진시황의 뜻은 典章을 태워 없애려는 것이었고, 항우의 뜻은 宮室을 태워 없애려는 것이었는데, 불길이 『시경』과 『서경』에까지 뻗친 것입니다. 비유하자면, 진시황은 칼로 사람을 죽인 것이요 항우는 사슴을 쏘다가 잘못하여 사람을 죽인 것이니, 후세에서 진시황을 죄주

28) 정수덕 지음, 임병덕 역, 『구조올고』, 세창출판사, 2014, 48면.

고 향우에게 죄를 주지 않는 것은 당연한 일입니다. 소하가 버려진 遺經을 수습할 겨를이 없었음은 의심할 여지가 없거니와, 속손통으로 말하자면 면전에서 아침하고 세속에 영합하는 자이니 어찌 화염 속에서 『시경』과 『서경』을 꺼낼 수 있었겠습니까.²⁹⁾

정조는 소하에 대하여 지혜와 사려가 매우 풍부한 인물로 평가하면서, 그럼에도 불구하고 향우가 진나라의 궁궐을 3개월 동안 불태웠을 때 『시경』과 『서경』 등의 遺經을 먼저 구하지 않은 점에 대하여 이를 옹호할 근거를 찾아내고자 하였다. 이에 이노겸이 향우가 『시경』과 『서경』을 불태운 것은 고의가 아니었기에, 소하도 유경을 수습할 겨를이 없었을 것이라고 소하를 변호하였다. 정조는 일반적으로 질문을 할 때에 자신이 원하는 방향성의 답변을 기대하고 그러한 답변이 나오면 이를 『경사강의』에 함께 실었다.³⁰⁾ 그러므로 정조가 이노겸의 답변을 채택한 것은 이에 대하여 정조가 상당히 긍정적 동의를 한 것이라 해석하는 것이 옳다. 따라서 이러한 정황을 상고해 볼 때, 정조는 향우와 소하가 때로 경서를 태워버린 과오를 저질렀다 하여도 이를 어쩔 수 없는 상황이었다고 상정하여 이해하고 옹호하려 하였다 고 할 수 있다. 이는 한나라에 대한 정통성 확립과 관련되었다고 볼 수 있다. 한나라는 유가 전통을 계승한 나라로 한무제가 동중서의 말에 귀기울여 유가를 채택한 이후, 전국에 학교를 세워 유가 사상만을 백성들에게 교육하였으며, 유가사상을 연구하는 학자들에게 경제적 혜택과 다양한 권한을 부여

29) 正祖, 『弘齋全書』卷111, 『經史講義』48, ○綱目2. [秦始皇]. [正祖問] “焚書之禍烈矣. 然而博士官所職. 則固未嘗焚. 其計只要愚黔首歟. 說者謂項羽三月之火. 而博士所藏遂盡無存. 然則羽之手勢. 乃浮於始皇. 而後世之責. 專歸於始皇何歟. 蕭何雖起刀筆. 而其智慮甚遠. 入關之初. 先於丞相府圖籍. 而不先於博士官詩書何歟. 叔孫通以秦博士歸項氏. 嘗從其軍. 則方火之始. 獨不能爲詩書講耶.” [進士李魯謙對] “始皇之意. 政出於燔滅典章. 項羽之意. 在於燒除宮室. 而火延及之. 譬則始皇以刃殺人. 項羽射鹿而誤殺人者也. 後之罪秦不罪羽固也. 蕭何之不拾遺經. 無惟其未遑. 而至若叔孫通. 乃面諛希世者. 安能出詩書於焰焰之中耶.”

30) 정조의 『경사강의』 질문의도와 관련해서는 이시연, 「정조의 경학 방법에 대한 고찰 — 無疑而有疑 有疑而無疑의 의미 규명을 중심으로」, 『경학』 3집, 2022, 참조.

했다. 정조 또한 유가 사상에 입각한 조선의 임금으로서 한나라의 역사에 대하여 긍정적으로 해석할 필요가 있었다. 따라서 정조는 유방과 소하가 유경을 수습하지 못한 것에 대하여 그러한 의도가 없이 벌어진 결과였다고 옹호한 것이다.

정조는 또한 소하의 인재 추천자로서의 면모에 대해서도 주목한다. 소하가 유방에게 추천한 대표적인 인재로는 먼저 한신을 들 수 있다. 한신은 滕公의 추천으로 소하에게 소개되었고, 소하 역시 한신의 재능을 알아보고 유방에게 추천했다. 처음에 유방은 한신을 대단한 인물로 여기지 않아 治粟都尉의 지위에 그치게 했는데, 이에 실망한 한신은 남정으로 가던 중 달아나 버린다. 한신이 도망갔다는 소식을 접한 소하는 유방에게 알리지도 못한 채 다급히 한신을 뒤쫓았는데, 이 때 유방은 소하마저 달아났다고 여겨 크게 상심하였다. 유방이 며칠 뒤 돌아온 소하를 추궁하자, 소하는 한신의 뛰어난 점을 언급하며 한신을 뒤쫓아 데리고 왔다고 답한다. 그러면서 천하를 얻기 위해서는 한신이 꼭 필요하다고 추천하였다. 그제서야 유방은 한신을 다시 보게 되었고, 좋은 날을 택하여 제계하고 壇場을 설치하여 한신을 대장으로 임명했다. 그렇다면 정조는 이를 어떠한 방식으로 논평하였을까? 아래 글은 『경사강의』에서 소하가 한신을 유방에게 추천한 것에 대하여 평가한 정조와 진사 강이천의 문답이다.

[正祖 問] 蕭何が 韓信을 쫓아가서 데려오자, 즉시 擇日을 명하고 壇을 설치하여 大將에 임명하였다. 누구인들 한신이 대장의 적임자임에 의심을 품지 않았겠는가마는, 사람들은 저마다 자신이 대장이 될 것이라는 생각만 하고 漢王의 마음속에 이미 한신이 있었음을 알지 못하였다. 蘇洵이 이른바, “임금이 치밀하지 않으면 신하를 잃고, 신하가 치밀하지 않으면 몸을 잃는다.”고 한 말은 바로 이 경우를 말한 것이다. 창졸간에 위급한 시기를 당하여 임금과 재상이 서로 더불어 도모한 것을 다른 사람들이 알 수 없었으니, 이것이 漢 나라의 제업을 일으키는 발판이 되는바, 한신을 대장에 임명한 것은 장차 대사

를 도모하고자 해서였던 것이다. 만일 사람을 추천하는 자가 소하만 못하고 추천을 받는 자가 한신만 못하는데도 여론을 묻지 않고 길흉을 점치지 않은 채 한날 漢王을 법으로 삼기만 한다면 살펴서 듣지 않고 함부로 기용하는 잘못에 가깝지 않겠는가?

[進仕 姜彝天 答] 漢高祖가 한신을 기용할 만하다는 것을 안 것은 아주 오래되었습니다만, 그러면서도 겉으로는 소홀히 대하고 도외시하여 도망하게 한 것입니다. 소하가 도망가는 한신을 쫓아가서 데려오자 한편으로 기뻐하며 한편으로 꾸짖었으니, 이것은 모두 임금과 신하가 돌이 서로 계획을 세워, 그 일을 반드시 숨겨 못 의논을 차단하고 사람들의 시선을 높여 輿望을 압도하고자 했던 것입니다. 이것이 못 호걸을 누르고 끝내 제업을 이룩한 까닭입니다. 그러나 그 방법은 요행으로 한때에 공을 세우기를 바랄 수는 있어도 후세에 법이 될 수는 없는 것입니다. 여러 사람들의 의논이 다 같은 다음에 두루 시험해 보고 공로와 재능이 나타난 다음에 크게 쓰는 것이 三代之 법입니다.³¹⁾

사마천에 의하면 소하가 한신을 뒤쫓아 그를 다시 유방에게 데리고 오자 처음에 유방은 소하의 말을 믿지 않으며 소하도 한신과 더불어 도망을 친 것이라 생각하였다. 그러나 소하의 뛰어난 설득을 통해 유방은 다시금 소하를 신뢰하고 한신을 중용하였다. 그러나 정조와 강이천은 한신을 뒤쫓아 데리고 온 것이나 유방의 소하를 꾸짖는 행위에 대해서 사마천과는 다른 시각

31) 正祖, 『弘齋全書』 卷111, 『經史講義』 48, ○綱目2. [正祖問] “蕭何追韓信而來。卽命擇日設壇拜大將。人孰不疑韓信其人也。然而人人自以爲得大將。殊不知韓信已在漢王意中。蘇洵所謂君不密則失臣。臣不密則失身者。政爲此道。當其倉卒危急之際。君相之所與謀者。人不得以窺之。此所以階漢業之興。而拜大將將以圖大事也。若使薦人者不如蕭何。薦於人者不如韓信。而不採輿誦。不卜師吉。徒以漢王爲法。則不幾近於徑聽妄用之歸歟。” [進仕姜彝天對] “漢祖知韓信可用蓋已久矣。而外示疎外。使之道亡。追亡而歸。喜且罵之。是皆君臣上下兩相設施。必欲祕其機。絕羣議聳觀瞻壓輿望。此其所以顛倒羣豪。終成帝業者。然此可以倖功於一時。不足爲法於後世。夫詢謀僉同而歷試。勞能既著而顯庸。此三代之法也。”

과 입장을 보인다. 정조는 한고조 유방의 마음 속에 이미 한신이 있었다고 말한다. 그리고 유방과 소하는 이미 한신과 다른 신하들 사이에서 한신을 대장으로 임명하기 위해 작전을 도모하였던 것이라고 보았다. 이는 정조가 소하에 대해 유방의 수족이 되어 다른 신하들과는 다르게 유방의 의중을 읽어내고 적임자를 알아보아 추천하였다는 점을 높이 평가하기는 하되, 이는 소하가 한신을 대장으로 만들 수 있었던 것이 단순히 소하의 총명함만으로 이루어진 것이 아니었다고 보는 관점의 연장선이다. 정조는 『경사강의』에 신하와의 문답에서 특별히 동의할 만 하다고 생각되는 답변만을 자신의 질문과 함께 수록하였는데, 이를 통해 보면 강이천의 답변 또한 정조의 사고와 유사함을 알 수 있다. 한신에 대한 일화는 모두 유방의 의도에 의한 것으로 임금과 재상이 서로 도모한 결과라는 것이다. 이러한 해석은 사마천의 해석에 비하여 소하의 역할을 약화시키고 유방을 강조하는 결과를 가져온다. 이는 정조가 자신의 입장을 유방에 투영하고, 한고조 유방의 업적을 높임으로써 유방을 닮은 정조 자신 또한 조선의 중흥을 가져올 수 있는 인물이라는 사고를 내비친 것이다.

3) 미양궁 건설의 전략적 책임자

그런데 정조가 단지 위와 같은 이유들만으로 ‘소하’를 소환한 것이라면 어째서 『사기영선』에서 하필 ‘소하’를 그토록 중요한 인물로 꼽은 것인지에 대한 퍼즐의 실마리가 완전히 해소되지는 않는 듯하다. 한고조에게만 해도 수많은 뛰어난 신하들이 있었고, 『사기』 전체에서도 뛰어난 신하로 꼽을 만한 인물이 ‘소하’에 그치는 것은 아니기 때문이다. 여기서 정조가 초계문신의 제술을 행하던 중 ‘소하가 미양궁을 크게 일으켰다’는 논제를 출제하고, 이가환의 답변을 장원으로 뽑은 것이 그 마지막 퍼즐 조각이 될 수 있다.

미양궁은 유방이 항우와의 천하 쟁탈전에서 승리하고 한나라를 세워 황제로 등극하자, 승상 소하가 수도 長安에 건립한 왕궁이다. 사마천의 『사기』에 따르면 漢高祖 7년, 소하는 未央宮에 東闕, 北闕, 前殿, 武庫, 太倉을

세워 궁궐의 장엄함을 보인다. 이에 고조가 보고 궁실을 과도하게 꾸몄다고 나무랐으나, 천자는 四海를 다스리는 위치이므로 장엄하게 하지 않으면 위엄이 서지 않는다는 소하의 대답에 화를 풀었다.³²⁾ 사마천의 사관에 따르면 소하는 유방이 진시황의 아방궁을 부러워한 의중을 짐작하고 약간의 사치를 통해 유방의 욕심을 해소하고자 하였다. 이는 독자에게 한고조 유방에 대해서는 사욕을 버리지도 못하고 현명하지도 않은 듯한 느낌을 주고, 소하에 대해서는 임금을 뛰어넘는 책략가의 모습으로 해석할 수 있는 여지를 준다. 그러나 정조가 ‘소하가 미양궁을 크게 일으켰다’는 논제를 내고 그 답안 중 장원으로 뽑은 이가환의 답변을 살펴보면 동일한 사건에 대한 새로운 해석경향을 볼 수 있다.

이가환은 다음과 같이 말하였다.

신은 삼가 논합니다. 거룩하고 밝은 임금과 충성스럽고 어진 신하가 함께 나라의 계책을 토론하는 경우에는, 그 염려가 항상 깊고도 멀어서 다른 사람에게 고해주지 않습니다. 이는 고해주고 싶지 않은 것이 아니라, 형세상 고해줄 수가 없는 것입니다. ……무릇 세상에서 옛날의 성왕들은 초가집의 궁궐과 낮은 궁궐에 거처한다는 설을 가지고 후세의 임금들을 힐난하는 자들은 모두 변화에 통달한 의논을 하는 것이 아닙니다. 대개 주나라의 융성함이 있는 뒤로는 그 궁궐의 제도가 『고공기』에 보이는 것을 보면, 옛날의 궁궐에 비하여 몇 배나 더 클 뿐만이 아닙니다. 무릇 주공과 같은 거룩한 분께서 어찌하여 멀리요 임금과 우 임금을 본받지 않고 곧장 이처럼 장하게 하겠습니까? 이 어찌 조정안의 백관들과는 세 계단의 섬돌 안에서도 즐겁게 지낼 수가 있지만, 만방의 제후들과는 반드시 九門 안에서 분주하게 오가야 하기 때문이 아니었겠습니까. ……그리고 또 고제는 외방에 나가 있을 적에 승상의 기거와 움직임에 대해서 아무리 미세한 것이라도 알지 못하는 것이 없었습니다. 그런데 유독 법궁을 건립하는 일에 대

32) 司馬遷, 〈高祖本紀〉, 『史記』卷八.

해서만은 마치 관심이 없는 것처럼 하였습니다. 이 두가지 일들은 모두 저로서는 감히 믿지 못하겠습니다. 이것으로 말미암아 본다면, 한 가로이 말을 나누는 즈음이나 긴하게 계책을 논하는 즈음에 天門萬戶가 이미 고제와 소하가 손가락으로 가리키면서 계획하는 사이에 다 갖추어져 있지 않았을 줄을 어찌 알았겠습니까?고제와 같이 현명한 사람이 어찌 그렇게 할 리가 있겠습니까. 그리고 소하와 같이 지혜로운 사람이 어찌 고제가 반드시 그런 생각을 하지 않으리라는 것을 미리 헤아리지 못하겠습니까?그런즉 미양궁을 성하게 지은 것은, 부득불 그렇게 할 수밖에 없었던 데에서 나왔다는 것이 역시 분명합니다. (후략)³³⁾

정조가 장원으로 뽑은 이가환의 답변의 요지는 ① 임금과 신하간의 계책과 토론은 다른 사람들이 일일이 헤아리기 어려우므로 형세상 모두 고해줄 수 없다. ② 고금의 차이로 인하여 국가가 융성해지면서 제후들의 출입이 생겨나고, 궁궐을 성대하게 지어야 하는 상황이 오게 되었으며 심지어 주나라도 궁궐을 크게 지었다. ③ 한고조의 현명함으로 소하의 미양궁 건설을 모를 리가 없었는데 미양궁이 지어지는 동안 한고조는 이를 철저히 모른척 하였다. ④ 이러한 근거로 볼 때, 소하가 미양궁을 크게 지은 것을 한고조가 몰랐을 리 없는데도 다 지어질 때까지 모른척 한 것은 한고조와 소하의 철저한 계획을 통해 이루어진 것이다. 라는 논리를 갖는다.

이가환은 한고조가 일반인들에게 새로 궁궐을 짓는 정당성에 대해서 일일이 설명할 수도 없으며 이를 다 이해시킬 수도 없으므로 이에 대해 다만 소하를 내세워 그를 전략적 책임자로 만든 것 뿐이라 말한다. 이가환의 논리에 따르면 만약 미양궁 건설에 대하여 백성들이나 다른 신하들에게 한고조의 계획이라고 알렸다면 본의는 알지 못한 채 그저 한고조가 욕심이 많아 진시황과 같은 우를 범하는 것이라 손가락 질 할 가능성이 있었다. 그렇다고 백성들에게 검소한 모습만을 보여주기 위하여 정사를 행하고 제후국들

33) 이가환, 국역 『錦帶殿策』, 국립중앙도서관, 2011. p.141.

이 인사를 오는 궁실을 무조건 소박하게 지을 수 만은 없다. 이에 한고조와 소하는 이를 다른 신하와 백성들에게 일일이 설득시키기 보다는 소하에게 그 책임을 돌려 미양궁 건설을 맡긴 것이라는 논지가 이가환의 답변이었다. 정조는 이러한 이가환의 답변에 대하여 ‘이것은 과연 잘 지었다’고 하고는 등급을 三上이라 매길 정도로 극찬할 정도로 그 논리와 사고에 깊이 공감한다. 그렇다면 정조는 어쩌서 이와 같은 제문을 내어 초계문신들에게 한고조와 소하의 의증을 새롭게 읽어내게 한 것일까?

국가 통치와 운영의 주체로서 정조에게 『사기』의 기록은 그저 한갓 역사적 이야기에 불과한 것이 아니었다. 정조는 史書에 기록된 과거의 역사를 거울 삼아 지금의 문제를 해결해 내야 했다. 그렇다면 미양궁 건설을 거울 삼아 정조가 해결하고자 한 당시의 구체적인 시대과제가 무엇이었는지 살펴볼 필요가 있다.

정조는 당시의 국내의 상황에 대하여 ‘나라가 큰 병을 앓는 사람처럼 원기가 다 빠진 상태’라고 진단한 바 있고, 이에 따라 마치 새로 나라를 세우는 것과 같은 근본적인 개혁을 필요로 하였다. 정조는 화성건설에 대하여 이미 즉위 초부터 이와 같은 고민을 하였던 것이다. 정조는 즉위 직후 당시 조선의 상황을 이미 기가 다 빠져 쇠락해 가는 국운이 다한 나라와 마찬가지로 진단하고,³⁴⁾ 이를 다시 일으킬 방안을 새로운 왕궁의 축조에서 찾는다. 따라서 정조의 화성축조는 이미 즉위 초기부터 구상된 것이라 할 수 있다. 한고조가 유가 국가인 한나라를 세우면서 미양궁을 지은 것처럼 정조도

34) 正祖, 〈初元朝參日綸音〉, 『弘齋全書』卷26, 「綸音」1, “大抵總而言之, 日今之弊, 不一而足, 譬如大病之人, 眞元虛矣, 血脈闕矣, 癭瘤出矣, 紀綱紊亂, 堂陛不尊也, 言路杜塞, 鯁直無聞也, 亂逆層生, 義理益晦也, 何莫非危厲之證, 迫在朝夕, 而今之所以特舉四目者, 誠以邦本不可不固也, 固本在民, 養民在食, 食足則可教, 旣教矣, 又必警衛而助益, 此保邦之大本也, 於戲, 試看今日之國事, 以爲更張可乎, 以爲因循可乎, 大廈之傾, 一木難支, 百川之決, 片葦難杭, 三代之制, 雖難遽復, 小康之治, 亦無a262_419d其期, 未諳對證之劑, 實昧下手之方, 豈謂之以有意而莫遂也, 亦豈諉之以不爲而非不能也, 言念到此, 寡人之心, 良云憾矣, 然茲皆寡人之志未立, 寡人之學未就, 苟執其咎, 實在一人.”

화성을 통해 조선의 새로운 부흥을 맞고자 하였다. 그런데 이를 진행하기에는 신하와 백성들의 반대가 불보듯 뻔하였다. 정조의 입장에서 화성 축조는 조선의 중흥을 위해 필연적이었으나, 이를 신하와 백성들에게 일일이 이해시킬 수 없었다. 정조에게도 ‘소하’와 같이 자신을 대신하여 새로운 왕궁 건설에 전략적 책임자가 될 적극적인 신하가 필요했고, 이에 이와 같은 문제를 내어 초계문신들에게 자신의 의중을 은근히 드러낸 것이다. 따라서 미양궁의 건설을 주도했던 표면적 책임자는 ‘소하’였지만 이는 ‘소하’의 전략이 아니라 한고조 유방과 소하 두 사람 공통의 계책이라는 이가환의 해석은 정조의 청사진을 읽어낸 훌륭한 모범답안이 될 수밖에 없었다.

소하의 미양궁 건설에 대한 책문이 내려지고 난 13년 후인 1794년(정조 18), 정조는 화성 건설을 공식화한다. 공교롭게도 정조는 바로 이가환에게 자신의 개혁 터전인 수원 화성의 축성을 비롯, 도시기반 시설 모두를 책임지고 맡아 추진하도록 하고, 소하와 관련하여 9편이나 되는 작품을 남긴 바 있는 정약용에게 이가환을 도와 자신의 정국 운영 구상을 완성하라 지시하였다. 덧붙여 ‘美麗함이 적에게 두려움을 준다’는 기치 아래 화성을 아름답게 짓기를 주문한다.

4. 결론

정조에 있어 한나라는 유가 전통을 바탕으로 새롭게 건설된 나라라는 점에서 조선과 흡사하였다. 따라서 그는 고조를 현명하고 지혜로운 인물이라 재해석하며 자신을 고조에 투영하고, ‘소하’를 자신이 바라는 신하상의 대표적 모델로 제시한다. 그런데 정조가 숭한 『사기』의 인물들 중 ‘소하’에 특별히 주목한 것은 단지 그의 인물 됨과 능력 때문만이 아니었다. 정조는 시종일관 소하가 급변하던 시대를 만났고, 무엇보다 그를 신용한 유방이 있었기 때문에 소명을 다할 수 있었다고 강조한다. 그리고 국운이 다한 조선을 새롭게 중흥시키기 위해 미양궁과 같은 새로운 궁궐의 필요성을 절감하며

화성 건설을 꿈꾼다. 정조가 보기에 조선은 한의 개국과 같은 혁신이 필요한 상황이었기 때문이다. 정조는 이와 같은 자신의 거대한 구상에 있어 대외적으로 화성 건설의 전략적 책임자가 되어줄 ‘소하’가 나타나기를 요구한다. 그의 이러한 현신관과 맞물려 이가환을 비롯, 채제공, 정약용, 정민시, 심이지, 윤행임 등, 정조의 최측근들이 화성 축조에 깊숙히 참여한 것을 확인할 수 있다.

이상의 연구에 따르면 정조의 『사기』 선본은 단순한 학술적 흥미의 발호가 아니었다. 정조는 『소상국세가』를 읽을 때, 스토리 자체를 재구성하고 인물의 캐릭터성을 과감히 수정하면서까지, 고조를 현군으로 묘사하고, 그를 보좌한 소하나 한신의 능력은 고조의 지혜와 전략이 있었기에 발휘될 수 있었던 것이라는 자의적 해석을 즐겼다. 이는 자신의 선본집을 읽을 독자이자 신하들을 향해 남긴 일관된 메시지로, 그의 방대한 문예 사업 전반을 관통하는 핵심과 목적이 군주의 권위를 제고하고 정국 구상과 통치 방향을 제시하는 선전작업의 일종임을 짐작케 한다. 다만 이러한 정조의 행보가 강력한 권력을 바탕으로 한 자신감의 현현인지, 위태로운 왕권을 극복하기 위한 대응책인지는 보다 다각도의 연구를 통해 증명되어야 할 것이다.

이에 본 연구성과를 바탕으로 후속 연구에서는 정조의 『사기』 선본집에서 부각된 다양한 인물들을 중심으로 선본 사업의 또 다른 이면을 살펴, 정조의 어제와 문헌 편찬 행위는 물론이고 그의 정국 구상 및 통치의 목적과 방향을 폭넓게 조망하는데 일조하고자 한다.

※ 이 논문은 2022년 7월 29일(금요일)에 투고 완료되어,
2022년 8월 29일(월요일)부터 9월 19일(월요일)까지 심사위원이 심사하고,
2022년 9월 21일(수요일) 편집위원회에서 게재 결정된 논문임.

참고문헌

- 『詩經』.
『孟子』 「公孫丑」.
司馬遷, 『史記』 卷八, 「高祖本紀」.
司馬遷, 『史記』 卷五十三, 「蕭相國世家」.
司馬遷, 『史記』 卷九十二, 「淮陰侯列傳」.
司馬遷, 『史記』 卷一百三十, 「太史公自序」.
正祖, 『史記手圈』.
正祖, 『弘齋全書』 卷2, 「春邸錄」2.
正祖, 『弘齋全書』 卷6, ○詩.
正祖, 『弘齋全書』 卷26, 「綸音」1.
正祖, 『弘齋全書』 卷29, 「綸音」4.
正祖, 『弘齋全書』 卷49, 「策問」2.
正祖, 『弘齋全書』 卷51, 「策問」4.
正祖, 『弘齋全書』 卷111, 「經史講義」48.
正祖, 『弘齋全書』 卷161, 『日得錄』1.
正祖, 『弘齋全書』 卷170, 「日得錄」10.
李瀾, 『星湖僊說』 卷22, 「經史門」, 「書過之吏」.
李瀾, 『星湖僊說』 卷24, 「經史門」, 「蕭何求過」.
申欽, 『象村集』, 「書蕭何傳後」.
成大中, 『青城雜記』, 「揣言」.
김기협, 「18세기 조선서학의 개혁주의적 성격」, 『한국과학사학회지』 제9집, 한국 과학사학회, 1987.
김소희, 「『사기영선』의 편찬과 간행에 관한 연구」, 『서지학보』 제40호, 2012.
우경섭, 『조선중화주의의 성립과 동아시아』, 유니스토리, 2013.
윤현정, 『朝鮮朝正祖御撰選本の編纂과 刊行에 관한 書誌의 研究』, 成均館大學校 一般大學院박사학위논문, 2019.
윤현정, 「『史記英選』의 編纂에 관한 書誌의 研究」, 『서지학연구』 제68집, 한국서지학회, 2016.

- 이가환, 국역 『錦帶殿策』, 국립중앙도서관, 2011.
- 이시연, 「정조의 경학 방법에 대한 고찰 —無疑而有疑 有疑而無疑의 의미 규명을 중심으로」, 『경학』 3집, 2022.
- 사마천 지음, 정조 엮음, 노만수 옮김, 『사기영선』, 일빛출판사, 2012.
- 신승운, 「군서표기 해제」, 『국역 홍재전서』 18, 민족문화추진회, 2003.
- 정수덕 지음, 임병덕 역, 『구조율고』, 세창출판사, 2014.
- 조동영, 「正祖의 『四部手圈』小考」, 『한국한문학연구』 제45집, 2010.
- 한국고전종합DB (<https://db.itkc.or.kr/>)

ABSTRACT

**A Study on the Perception of ‘Jeong-jo(正祖)’ for
‘Xiaohe(蕭何)’**

Lee, Si-Yeon*

Hwaseong Fortress(水原 華城), which was built by the 22nd King Jeong-jo(正祖) of the Joseon Dynasty by mobilizing all the best intellectuals of the time and aggregating Eastern and Western construction techniques in the 18th century, can be said to be the highlight of the fortress architecture in the early modern era. However, the reason why King Jeongjo built Hwaseong Fortress has not been confirmed, with only various speculations so far. This is because King Jeong-jo built Hwaseong Fortress, but he could not implement his specific plan based on it. Nevertheless, we can find hints about the true meaning of King Jeongjo's construction of Hwaseong through numerous works and words and actions left by King Jeongjo. In this paper, we would like to give a clue to the intention of the construction of Hwaseong Fortress by examining King Jeong-jo's perception of the character “Xiaohe(蕭何)” in History.

King Jeong-jo interpreted Han Go-jo(漢 高祖) as a wise and prudent figure and projected himself to Go-jo. In addition, Jeong-jo dream that a servant such as Soha, who accurately read Gojo's intentions, laid the foundation for the early days of the founding with excellent judgment and administrative ability, and became the strategic director of the construction

* Ph.D.student, Department of East Asia, Academy of East Asian Studies, Sungkyun kwan University(SKKU), ttyuuui12@naver.com

of Weiyanggeong(未央宮) Palace and realized Go-jo's dream. Jeong-jo emphasizes that Xiaohu was able to show his talent because he met rapidly changing era throughout, and that he was able to fulfill his calling because he had a breast that recognized and trusted him. In addition, King Jeong-jo judged that it was a time when new changes such as the establishment of the Joseon Dynasty were needed, and interpreted the construction intention of Weiyanggeong Palace anew and used it as an excellent transcription of Hwaseong construction. As if to prove this, Jeong-jo likens Hwaseong to Weiyanggeong through poetry.

This move of Jeong-jo was an expression of confidence that he was ready, and now if a wise god like Soha appeared, he could revitalize Joseon just as the Han Dynasty was founded based on the Confucian tradition. Jeong-jo's a view of wise subjects, which was revealed above, has not received attention in academia, but it is believed that Jeong-jo's self-awareness, a view of subjects, and Hwaseong architectural intentions can be helped in multiple layers.

Key Words : King Jeongjo(正祖), Hwaseong Fortress(水原 華城), Weiyang geong(未央宮), Shi Ji(Historical Records, 史記), Xiaohu(蕭何), Liu Bang(劉邦).